

УДК 697.1

DOI 10.5281/zenodo.18590139

Научная статья

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

TYPICAL VIOLATIONS IN THE OPERATION OF HEATING SYSTEMS IN MUNICIPAL BUILDINGS AND WAYS TO ELIMINATE THEM

ИВАНЧУК ВАЛЕРИЯ РОМАНОВНА,

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет».

ГОНЧАРОВСКАЯ ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА,

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет».

ПАХОМОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет».

IVANCHUK VALERIA ROMANOVNA,

Kuban State Technological University.

GONCHAROVSKAYA VIKTORIA PAVLOVNA,

Kuban State Technological University.

PAKHOMOV ROMAN ANATOLYEVICH,

Candidate of Engineering Sciences,

Kuban State Technological University.

Статья посвящена системному анализу ключевых проблем эксплуатации систем теплоснабжения муниципальных зданий социальной сферы. Системы теплоснабжения являются ключевым элементом социальной инфраструктуры. Их надёжная работа определяет комфорт пребывания в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, сохранность зданий и эффективность расходования бюджетных средств. На основе обобщения данных энергетических аудитов и нормативной базы авторы выявляют и классифицируют типичные нарушения: нарушение гидравлического режима, несоблюдение температурного графика, утечки теплоносителя, отсутствие или разрушение теплоизоляции и неисправность контрольно-измерительных приборов и автоматики. Доказано, что эти нарушения носят не изолированный, а взаимосвязанный характер, формируя замкнутый цикл деградации системы, при котором одно нарушение усугубляет другое. Результаты исследования формируют основу для разработки упреждающих стратегий эксплуатации, обеспечивающих переход к энергоэффективному и надёжному теплоснабжению объектов социальной инфраструктуры.

This article presents a systems analysis of key operational issues in heating systems in municipal social buildings. Heating systems are a key element of social infrastructure. Their reliable operation determines the comfort of educational, healthcare, and cultural institutions, the safety of buildings, and the efficient use of budget funds. Based on a summary of energy audit data and regulatory frameworks, the authors identify and classify typical violations: hydraulic regime violations, noncompliance with temperature schedules, coolant leaks, missing or damaged thermal insulation, and malfunctioning control and measuring instruments and automation. It is demonstrated that these violations are not isolated but interconnected, form-

ing a vicious cycle of system degradation, in which one violation exacerbates another. The research results form the basis for developing proactive operational strategies that ensure the transition to energy-efficient and reliable heat supply for social infrastructure facilities.

Ключевые слова: теплоснабжение, муниципальные здания, эксплуатация, нарушения, гидравлический режим, теплоизоляция, погодозависимое регулирование, энергоэффективность, энергетический аудит, теплопотери.

Key words: heat supply, municipal buildings, operation, malfunctions, hydraulic regime, thermal insulation, weather-dependent control, energy efficiency, energy audit, heat loss.

Вопросы энергоэффективности и надёжности систем теплоснабжения муниципальных зданий остаются предметом научного анализа. Отдельные исследования подтверждают, что энергетический аудит обеспечивает переход от ликвидации последствий отказов к плановому управлению техническим состоянием систем [4]. Вместе с тем большинство публикаций сосредоточено либо на отдельных технических решениях — таких как теплоизоляция трубопроводов или внедрение автоматики, — либо на макроуровне, в рамках городских схем теплоснабжения. Системный анализ нарушений на уровне отдельного муниципального здания с учётом взаимодействия технических, организационных и кадровых факторов в научной литературе представлен недостаточно.

Согласно данным Минстроя России, физический износ внутридомовых систем теплоснабжения в зданиях социальной сферы превышает 70 %. Это приводит к необоснованному перерасходу тепловой энергии, росту аварийности и нарушению санитарно-гигиенических норм в помещениях. Требования Федерального закона № 261-ФЗ и национальных проектов в сфере ЖКХ предполагают реализацию мер, основанных на инструментальной диагностике, а не на субъективных оценках. Цель настоящей работы — выявить типичные нарушения при эксплуатации систем теплоснабжения муниципальных зданий, оценить их взаимное влияние и на основе результатов энергетического аудита сформировать иерархически обоснованный комплекс технических и организационных мероприятий.

В процессе эксплуатации систем теплоснабжения муниципальных зданий наблюдаются устойчиво воспроизводимые отклонения от требуемых режимов работы. Эти отклонения обусловлены совокупностью конструктивных, технических и эксплуатационных факторов и сопровождаются снижением эффективности теплопередачи, ростом ресурсопотребления и ухудшением условий эксплуатации [8]. Для целей систематизации наиболее характерных нарушений, а также оценки их причин, последствий и частоты выявления представлена сводная информация в таблице 1.

Таблица 1. Типичные нарушения в системах теплоснабжения муниципальных зданий, их причины, последствия и распространённость (составлено авторами)

Тип нарушения	Основные причины	Последствия	Распространённость, %
Нарушение гидравлического режима	Отсутствие балансировки, засоры, несоответствие проекту	Неравномерный прогрев, повышенный износ насосов, гидроудары	85–90
Несоблюдение температурного графика	Отсутствие автоматики, ошибки в настройке элеватора	Перерасход тепла, перегрев/недогрев помещений	75–80

Утечки теплоносителя	Коррозия труб, изношенные соединения, механические повреждения	Потери воды и тепла, риск аварий, повышенная влажность в подвалах	70–85
Отсутствие теплоизоляции	Демонтаж при ремонтах, разрушение старой изоляции	Теплопотери до 20 %, снижение температуры в конечных точках	65–75
Неисправность КИП и автоматики	Отсутствие обслуживания, низкая квалификация персонала	Отсутствие контроля, невозможность регулирования, рост энергозатрат	60–70

Данные таблицы 1 свидетельствуют о преобладании нарушений, связанных с деградацией гидравлической устойчивости и герметичности контура циркуляции. Их высокая частота обусловлена длительной эксплуатацией без капитального ремонта, отсутствием инструментального контроля и преобладанием ручных методов управления. Особенно остро проблема проявляется при фрагментарных реконструкциях, выполненных без перерасчёта гидравлических режимов [2]. Это формирует замкнутый цикл: несбалансированная система требует повышенных параметров теплоносителя на вводе, что ускоряет износ оборудования, увеличивает утечки и объём подпитки, а также ухудшает качество теплоносителя за счёт поступления кислорода и солей жёсткости [7]. В результате снижается эффективность теплопередачи, растёт гидравлическое сопротивление, а ресурс трубопроводов и теплообменников сокращается на 30–50 %.

Нарушение температурного графика остаётся системной проблемой. Несмотря на нормативные требования к погодозависимому регулированию [10], в большинстве объектов теплоноситель подаётся при постоянных максимальных параметрах. Это приводит к избыточному теплоснабжению и вынужденному проветриванию помещений в тёплые периоды, что дополнительно увеличивает потери. Основные причины — отсутствие или неисправность автоматики, некорректная настройка элеваторных и смесительных узлов, недостаточная квалификация персонала.

Особое внимание требует состояние теплоизоляции трубопроводов в неотапливаемых зонах. Согласно СП 60.13330.2020, её наличие обязательно [6], однако на практике изоляция часто отсутствует или разрушена: минераловатные маты деформированы, защитные покрытия повреждены, съёмные элементы демонтированы и не восстановлены [3]. В результате до 15–20 % тепловой энергии теряется на транспорте, что нарушает температурный и гидравлический баланс системы и вынуждает компенсировать потери повышением параметров на вводе.

Отсутствие инструментального контроля и неисправность автоматики приводят к эксплуатации систем теплоснабжения без обратной связи. Ручная настройка арматуры, отсутствие данных о фактическом потреблении и некорректная работа даже установленных регуляторов делают невозможным выявление гидравлических дисбалансов, утечек или отклонений температурного графика на ранней стадии. Аналогичные риски возникают при недостаточной квалификации персонала, выполняющего базовые операции без понимания системных взаимосвязей, что способствует накоплению дефектов и росту аварийности [1].

Энергетический аудит выступает ключевым инструментом преодоления указанной неопределённости. Он обеспечивает количественную фиксацию параметров работы системы по

всем узлам — от ввода до конечных потребителей. На основе полученных данных идентифицируются участки с максимальными отклонениями от проектных режимов, включая скрытые дефекты: неучтённые утечки, ошибки настройки элеваторов, отсутствие балансировки. Это позволяет обосновать приоритеты модернизации, рассчитать энергетический эффект и срок окупаемости мероприятий [9].

Реализация рекомендаций аудита включает замену изношенных трубопроводов, восстановление теплоизоляции в неотапливаемых зонах, внедрение погодозависимого регулирования и установку приборов учёта. Параллельно требуется стандартизация процессов эксплуатации — утверждение регламентов технического обслуживания, назначение ответственных лиц, организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Повышение квалификации персонала должно быть ориентировано на практическое освоение современных систем контроля и регулирования. Комплексное применение данных мер, инициированное результатами энергетического аудита [4], обеспечивает снижение удельного теплопотребления на 20–30 % и переход к устойчивому, предсказуемому функционированию систем. Систематизация наиболее распространённых нарушений, их причин, последствий и частоты выявления представлена в таблице 2.

Таблица 2. Экономический эффект от модернизации систем теплоснабжения (составлено авторами)

Мероприятие	Снижение теплопотребления, %	Срок окупаемости, лет	Дополнительные выгоды
Восстановление теплоизоляции	8–12	1–2	Снижение влажности, защита конструкций
Установка погодозависимой автоматики	15–25	2–4	Комфорт, снижение пиковых нагрузок
Балансировка стояков	5–10	<1	Равномерный прогрев, снижение шума
Замена трубопроводов	3–7*	5–10	Снижение аварийности, уменьшение утечек
Внедрение системы учёта и диспетчеризации	5–15	3–5	Прозрачность, оперативное реагирование

Проведённое исследование показало, что нарушения в системах теплоснабжения муниципальных зданий не являются разрозненными дефектами, а формируют устойчивую деградиционную цепочку: утечки вызывают избыточную подпитку, подпитка — коррозию и накипеобразование, отсутствие теплоизоляции — перерасход тепла, а неисправная автоматика маскирует дисбалансы, переводя локальные сбои в разряд хронических [5]. В таких условиях традиционные методы обслуживания, основанные на устранении последствий аварий, неэффективны. В качестве методологической основы преодоления этой системы нарушений выбран энергетический аудит — не как разовое обследование, а как инструмент системной диагностики, позволяющий количественно оценить вклад каждого нарушения в общие потери и выстроить иерархию мероприятий по критериям энергетической целесообразности, технической реализуемости и экономической окупаемости. На его основе формируется упреждающая стратегия эксплуатации, сочетающая модернизацию инженерных систем, стандартизацию процессов обслуживания и повышение квалификации персонала. Такой подход обеспечивает не только снижение удельного потребления тепловой энергии на 20–30

%, но и переход к предсказуемому, устойчивому функционированию теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атамырадова М., Батыров Б., Мухамметкулыев А., Раджабов Н. Системы отопления и горячего водоснабжения // IN SITU. 2024. №4. С. 32–33.
2. Канев С. Н., Торпокков С. А. Современные системы теплоснабжения: проблемы и пути их решения // Ученые заметки ТОГУ. 2013. №4. С. 1799–1807.
3. Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200031985> (дата обращения: 19.12.2025).
4. Методические рекомендации и типовые программы энергетических обследований систем коммунального энергоснабжения // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200031775> (дата обращения: 16.12.2025).
5. Садуба Т. Р. Анализ и сравнение систем теплоснабжения в России и странах Европы // Шаг в науку. 2023. №1. С. 53–55.
6. Свод правил СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. М.: Минстрой России, 2021. 232 с.
7. Старикова Е. Ю., Петрик П. Т. Пути решения проблем защиты теплопроводов от коррозии // Вестник КузГТУ. 2003. №6. С. 65–70.
8. Субботина Е. И. Обоснование замены ЦТП на ИТП в системах теплоснабжения // Символ науки. 2024. №11-2-2. С. 72–74.
9. Фахрисламова Е. И. Энергетический аудит: основные элементы и правовое регулирование данного процесса // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. 2016. №13. С. 22–29.
10. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 08.08.2023) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4159.

Поступила в редакцию: 21.12.2025

Принята в печать: 26.02.2026

© Иванчук В. Р., Гончаровская В. П.,

Пахомов Р. А., 2026.